

**ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЦИРКАДНЫХ РИТМОВ НА
ГОРМОНАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ У ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА**

**STUDY OF THE INFLUENCE OF CIRCADIAN RHYTHMS ON
HORMONAL DISORDERS IN MIDDLE AND HIGH SCHOOL CHILDREN**

БОРИСОВА УЛЬЯНА ДМИТРИЕВНА,
Уральский государственный медицинский университет.
ЛАГУНОВА ДАРЬЯ ОЛЕГОВНА,
Уральский государственный медицинский университет.
ТРЕНИНА ОКСАНА АНАТОЛЬЕВНА,
*кандидат биологических наук, доцент,
Уральский государственный медицинский университет.*

BORISOVA ULYANA DMITRIEVNA,
Ural State Medical University.
LAGUNOVA DARIA OLEGOVNA,
Ural State Medical University.
TRENINA OKSANA ANATOLIEVNA,
*Candidate of Biological Sciences, Associate Professor,
Ural State Medical University.*

В данной статье рассматривается влияние циркадных ритмов на гормональные нарушения у детей среднего и старшего школьного возраста. Проведена оценка нарушений физического развития среди школьников Свердловской области в количестве 70 человек. Исследование показало, что у современных подростков, в связи с влиянием внешних факторов, произошло увеличение фазы бодрствования, в темное время суток, график отхода ко сну, в сравнении с нормированным физиологическим графиком, сместился. В ходе изучения влияния циркадных ритмов на индекс массы тела выявлено, что чем позже подросток ложится спать, тем выше шансы развития ожирения у данного ребенка. Сделан вывод, что соблюдение режима сна, адаптированного к потребностям ребенка и согласованного с его центральными часами, имеет решающее значение для здорового развития.

This article examines the effect of circadian rhythms on hormonal disorders in children of middle and high school age. An assessment of physical development disorders among schoolchildren of the Sverdlovsk region in the number of 70 people was carried out. The study showed that in modern adolescents, due to the influence of external factors, there was an increase in the waking phase, at night, the schedule of going to bed, in comparison with the normalized physiological schedule, shifted. In the course of studying the effect of circadian rhythms on body mass index, it was revealed that the later a teenager goes to bed, the higher the chances of developing obesity in this child. It is concluded that the observance of a sleep regime adapted to the needs of the child and coordinated with his central clock is crucial for healthy development.

Ключевые слова: циркадные ритмы, сон, бодрствование, физическое здоровье, подростки, гормоны.

Key words: circadian rhythms, sleep, wakefulness, physical health, adolescents, hormones.

Циркадные ритмы – это эндогенно генерируемые ритмы с продолжительностью периода в 24 часа, характеризующиеся циклами экспрессии генов, метаболизма и поведения. Время суток оказывает существенное влияние на различные аспекты физиологии человека и патогенез заболеваний. Главной ролью циркадных ритмов является управление, метаболическими функциями, включая лептин, грелин, адипонектин и PAF-1, а также липидный обмен и Ucp1 в коричневой жировой ткани, которые поддерживают структуру и адаптивность организма в зависимости от факторов окружающей среды [1; 5].

Гармонизация образа жизни с внутренними часами имеет решающее значение для профилактики заболеваний, особенно в детском возрасте.

Цель исследования – изучить влияние циркадных ритмов на гормональные нарушения у детей среднего и старшего школьного возраста.

Материалы и методы.

В ходе исследования были использованы теоретические методы – сравнение, анализ и синтез информации на основе зарубежных и отечественных научных статей, а также литературных источников. Практические методы – разработана анкета, содержащая вопросы, необходимые для оценки нервно-психического, эмоционального и физического состояния подростка. За основу опросника были взяты международные анкеты анализа сна, такие как: Шкала нарушений сна у детей (Sleep Disturbances Scale for Children), Опросник по особенностям сна у ребенка (Child Sleep Questionnaire) и Опросник по привычкам, связанным со сном, у детей (Childrens Sleep habits Questionnaire), а также мнемоническая схема BEARS, которая являлась всесторонним скрининговым инструментом для исследования расстройств сна у детей. Анкетирование было проведено анонимно с использованием Google Форм среди школьников Свердловской области в количестве 70 человек, из них 50 девушек и 20 юношей. Для анализа использовались Google Формы, Google Таблицы.

Результаты.

Хорошо известно, что сон необходим для нормального функционирования органов и систем, особенно в подростковом возрасте, когда организм подвергается гормональной перестройке. Эндокринная система в вечернее время адаптирует организм к снижению физической активности, выделяя ряд гормонов, способствующих наиболее быстрому засыпанию [1; 2; 4].

В ходе анкетирования школьников 12-18 лет, была проанализирована тенденция отхода ко сну (Рис. 1).

Рис. 1. Процент школьников по времени отхода ко сну

Исследование показало, что у современных подростков, в связи использованием электронных устройств перед сном, позднего выполнения домашнего задания, а также подготовке к школьным контрольным работам, произошло увеличение фазы бодрствования, в темное время суток. График отхода ко сну, в сравнении с нормированным физиологическим графиком, сместился с 22.00-22.30 до 23.00 и более. Позже 23 часов ложились спать 85,7% школьников. Данная проблема говорит о нарушении циркадных ритмов у подрастающего поколения и может привести к патологическим изменениям со стороны нейрогормональной и сердечно-сосудистой систем.

Охарактеризовать данное явление можно тем, что электронные устройства и источники искусственного освещения излучают синий свет, который в норме исходит от солнца, путем воздействия на сетчатку глаза и посредством норадренергических связей нарушается синтез мелатонина на этапе образования серотонина, в результате чего активизируется фаза бодрствования и подростки часто страдают от бессонницы.

При нормированном физиологическом графике сна без использования в ночное время суток источников искусственного освещения, на организм воздействует желтый лунный свет, который стимулирует выработку мелатонина и активирует фазу сна [6; 7].

Для нормального функционирования циркадных ритмов важна слаженная работа факторов, запускающих секрецию необходимых для сна гормонов и веществ, из которых они синтезируются. Одним из таких является триптофан – незаменимая аминокислота, поступающая в организм человека исключительно вместе с пищей. Из нее под действием триптофангидроксилазы образуется 5-гидрокситриптофан, который в свою очередь с помощью 5-окситриптофандекарбоксилазы превращается в серотонин – гормон радости. В норме уровень серотонина максимален в утренние часы, что способствует пробуждению организма. В темное время суток в условиях отсутствия светового загрязнения данный процесс биосинтеза продолжается, вследствие активации α -адренергических и β -адренергических рецепторов в шишковидной железе увеличивается концентрация циклического аденозинмонофосфата (цАМФ) и кальция и активируя N-ацетилирование серотонина, а затем O-метилование образуя мелатонин.

Рис. 2. Соотношение ИМТ в зависимости от времени отхода ко сну

Мелатонин синтезируется клетками пинеалокитами шишковидной железы и является основным регулятором биоритмов, пик которого приходится на период с 00:00 до 5:00. Кроме того, мелатонин влияет на другие гормоны, такие как лептин, соматотропин, кортизол,

эстроген и прогестерон, которые не менее важны для физического здоровья подрастающего поколения [8; 9]. При расстройствах сна вместо мелатонина и соматотропного гормонов, начинает вырабатываться гормон стресса – кортизол, который поддерживает жизнедеятельность организма в темное время суток за счет разрушения мышечной массы тела и углеводов. В это же время повышается уровень грелина и снижается уровень лептина, что приводит к сильному чувству голода, увеличивая риск переизбытка [2; 5-7]. Таким образом, в ходе исследования была выявлена связь между сном и качеством питания.

На основании проведенного анализа (см. рис. 2) было обнаружено, что у юношей, ложившихся спать до 23.30, индекс массы тела был либо в норме, либо чуть снижен. Если юноши ложились спать после 01:00, то они имели ИМТ выше среднего. Среди девушек, которые ложатся спать после 23.00, ИМТ выше среднего встречается гораздо чаще, чем в других группах. Юноши, засыпающие в 01:00-01:30, чаще страдали от повышенного ИМТ, по сравнению с девушками, большая часть которых имела ИМТ ниже среднего.

Состояние питания считается одним из наиболее важных факторов, влияющих на раннее созревание гипоталамо-гипофизарно-гонадной системы. Образуется тесная синаптическая связь между клетками, секретирующими нейротрансмиттеры и либерины. Повышается чувствительность гипофиза к гонадолиберину. Постепенно увеличивается частота и амплитуда импульсов секреции гонадолиберина, проявляющиеся во время ночного сна [8; 9].

При нарушении циркадных ритмов возникает преждевременное половое созревание, которое определяется появлением вторичных половых признаков ранее десяти лет у девочек и одиннадцати лет у мальчиков и подразделяется на центральное преждевременное половое созревание и периферическое преждевременное половое созревание в зависимости от активности гипоталамо-гипофизарно-гонадной оси [8; 9].

Мелатонин очень высок у мальчиков препубертатного возраста и резко снижается с наступлением половой зрелости. Считается, что это снижение способствует выбросу гипоталамического гонадотропин-рилизинг-гормона (ГнРГ) и запуску каскада пубертатных изменений. Мелатонин обратно коррелирует с тестостероном. Очень низкий уровень мелатонина приводит к преждевременному половому созреванию, которое характеризуется увеличением яичек, удлинением полового члена, а также оволосение по мужскому типу [11].

В период активного роста и не правильного режима сна подростки все больше подвержены риску ожирения. Наличие высокого ИМТ у девочек отражается на процессе полового созревания, наступление менархе снижается до 9-11 лет, кроме того, из-за избыточной массы тела могут наблюдаться отклонения в порядке появления половых признаков, изолированное пубархе, чрезмерное адренархе [12].

Процессы пубертатного периода в норме ассоциированы с накоплением жировой ткани и увеличением образования лептина адипоцитами, способствуя у девочек повышению ксипептина в нейронах аркуатного и переднеventрально-паравентрикулярного ядра гипоталамуса, в результате чего запускается пульсирующая секреция гонадотропин-рилизинг-гормона (ГнРГ) в гипоталамусе с последующим циклическим образованием гонадотропинов.

В 10-11 лет у девочек происходит резкое повышение уровня лептина в сыворотке крови, что совпадает с физиологическим скачком роста в длину, постепенным изменением в половых органах, яичниках и надпочечниках, появляются признаки феминизации фигуры, начинается формирование женского таза. Адекватно происходит усиление импульсной секреции ЛГ и ФСГ и повышение эстрадиола в крови. В этот период начинается увеличение молочных желез – телархе, появляется оволосение лобка – пубархе [9; 11].

Адипоциты продуцируют также гормон эстрон, образующийся в жировой ткани из надпочечниковых андрогенов под действием фермента ароматазы. Эффект эстрона возрастает за счет эстрогенов яичников, главным образом, эстрадиола. При достижении высокого уровня эстрадиола в крови происходит мощный выброс гонадотропинов, который завершает

созревание фолликула и его разрыв. Под влиянием эстрогенов увеличивается в размерах матка, происходит пролиферация эндометрия. Менархе в среднем наступает в 13 лет. [11; 12].

В ходе исследования нами была изучена связь отхода ко сну с возрастом наступления менархе у девушек (Рис. 3).

Рис. 3. Влияние циркадных ритмов на появление менархе

Было выяснено, что из 50 девушек менструации появились у 96%, у 4 опрошенных менархе не появились, из них 2 девушки 12 лет (ложились спать в 23:00-23:30) и 2 девушки 15 лет (ложились спать в 22:00-22:30). Оказалось, что возраст начала менструации у тех, кто ложился спать после 1:30, был более ранним, чем у тех, кто ложился спать до 22:30.

В сравнительной оценке влияние циркадных ритмов на преждевременное половое развитие юношей было проанализировано, что тембр голоса менялся чаще всего у 12 (60%) которые ложились спать в 01:30 и позже, позднее всего тембр голоса менялся у 8 (40%) которые ложились спать в 22:00-22:30.

Оволосение чаще всего встречалось у мальчиков 12-14 лет, которые ложились спать в 23:00-01:30, в подмышечных впадинах 9 (45%) и паха 8 (40%), реже наблюдались волосы в области груди 5 (25%) и лица 4 (20%). У юношей ложившихся спать 22.00, первые признаки полового созревания начались в возрасте 14-15 лет, оволосения чаще всего локализовались на лице и в области паха.

Обсуждение.

Анализ информации на основе зарубежных и отечественных научных статей выявил схожесть во мнениях о влиянии циркадных ритмов на гормональные нарушения у подростков.

Зарубежные авторы подчеркивают важность внимания к циркадным ритмам в детском возрасте, так как это критический период для роста и развития. В связи со значительными изменениями антропометрических параметров и гормональной перестройкой, происходящими в подростковом возрасте, крайне важно оценить возрастное влияние этих механизмов [4].

По мнению отечественных авторов, недостаток сна в раннем возрасте может нарушить последовательность синтеза гормонов, необходимых для нормального функционирования сердечно-сосудистой, эндокринной и репродуктивной систем. Дефицит мелатонина может увеличить риск набора веса в подростковом возрасте, что чревато нарушением работы

нейрогуморальной системы [1-3]. В ходе нашего исследования мы пришли к выводу, что соблюдение режима сна, адаптированного к потребностям подростка и согласованного с его центральными часами, имеет решающее значение для здорового развития.

Выводы.

1. У современных подростков, в связи использованием электронных устройств перед сном, позднего выполнения домашнего задания, а также подготовкой к школьным контрольным работам, произошло увеличение фазы бодрствования, в темное время суток. График отхода ко сну, в сравнении с нормированным физиологическим графиком, сместился с 22.00-22.30 до 23.00 и более. Позже 23 часов ложились спать 85,7% школьников.

2. Девушки, которые ложатся после 23:00, и юноши, засыпающие в 1:00-1:30, гораздо чаще страдают от повышенного ИМТ в сравнении их сверстниками, ложащимися спать в более ранние часы.

3. У девушек, отходящих ко сну после 01.00-01.30, месячные наступали в более раннем возрасте, чем у тех, кто ложился спать до 23.00 включительно.

4. Преждевременное половое созревание, связанное с нарушением циркадных ритмов, чаще всего наблюдалось у девушек, значительно реже у юношей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Руководство по детской и подростковой психиатрии // Международная ассоциация детской, подростковой психиатрии и смежных специальностей (IACAPAP); Ассоциация психиатров Украины; в 2-х томах. Киев: 2018. 770 с.
2. Воротникова С.Ю., Пигарова Е.А., Дзеранова Л.К. Метаболические эффекты гормона роста // ФГБУ «Эндокринологический научный центр» Минздравсоцразвития России. 2011. Т. 8. № 4. С. 55-59.
3. Каладзе Н.Н., Соболева Е.М., Скоромная Н.Н. Итоги и перспективы изучения физиологических, патогенетических и фармакологических эффектов мелатонина // ЗР. 2010. №2. С. 156-166.
4. Романцова Т.И., Волкова Г.Е. Лептин и грелин: антагонизм и взаимодействие в регуляции энергетического обмена // Ожирение и метаболизм. 2005. №2. С. 1-9.
5. Cox C.H., Takahashi J.S. Circadian clock genes and the transcriptional architecture of the clock mechanism // *J. Mol. Endocrinol.* 2019. No. 63. pp. 93-102.
6. SIRT1 regulates circadian clock gene expression through deacetylation of PER2 / G. Asher [et al.] // *Cell.* 2008. No. 134. pp. 317-328.
7. Al-Suhaimi E. Editorial: Circadian rhythm in developmental endocrinology // *Frontiers in Endocrinology.* 2023. No. 14. pp 1-8.
8. Bae S.-A., Fang M.Z., Rustgi V., Zarbl H., Androulakis I.P. At the Interface of Lifestyle, Behavior, and Circadian Rhythms: Metabolic Implications // *Front. Nutr.* 2019. Vol.6. No. 132. pp 1-28.
9. Yaraswini P., Soujanya K., Raju A., Jhansi B. Precocious puberty: An overview and management // *International Journal of Agriculture Extension and Social Development.* 2024. Vol. 7. pp. 14-30.
10. Jorge A. Barrero, Ismena Mockus. Early menarche in visually impaired girls: evidence and hypothesis of light-dark cycle disruption and blindness effect on puberty onset // *Chronobiology International.* 2022. Vol. 39. No. 3. pp. 409-420.
11. Increased Sensitivity of the Circadian System to Light in Early/Mid-Puberty / S.J. Crowley [et al.] // *The Journal of clinical endocrinology and metabolism.*-2015. Vol. 100. No. 11. pp. 4067-73.
12. Кузнецова И.В., Успенская Ю.Б., Веджижева Э.Р., Васильева И.В. Ожирение и женская фертильность // *Акушерство и гинекология: Новости. Мнения. Обучения.* 2015. №3 (9). С. 109-117.

© Борисова У.Д., Лагунова Д.О., Тренина О.А., 2024.